

Qualidade microbiológica da água de cultivo de Ostra (*Crassostrea brasiliana*) comercializada em Cananéia, SP (Brasil)

Edison Barbieri, Ingrid Cabral Machado

Instituto de Pesca. APTA. Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (Brasil).

Resumo

O consumo de moluscos bivalves pode representar um sério risco a saúde pública, por que eles refletem diretamente as condições do ambiente onde estão sendo cultivados. Assim sendo, é de suma importância o consumo de ostras sem estarem contaminadas. Este trabalho avalia a qualidade microbiológica da água para o cultivo de ostra em Cananéia. Foram analisados na água coliformes fecais e totais. Os resultados mostraram que a qualidade da água não era satisfatória para o cultivo de ostras, segundo a legislação brasileira vigente, com exceção de alguns meses estudados. Avaliou-se a interferência sazonal na contagem microbiana na água, havendo uma baixa concentração no inverno. O índice pluviométrico apresentou correlação positiva alta para os microorganismos estudados.

Summary

Microbiology quality of the cultivation water marketed in Cananéia, SP (Brazil)

The consumption of bivalve mollusks can represent serious risks to the public health, because they reflect the conditions of the environment directly. This way it is considered of extreme importance the consumption of oyster without contamination. This paper aims of studying the water microbiology quality from the Cooperostra (cooperative of producer) in Cananéia, SP. It was analyzed in the water: total and fecal coliforms. The results found in the water were not satisfactory, suitable with the Brazilian legislation, except for the same month. The intensity of seasonal interference was discovered in the microbiological count in the water was verified high positive correlation.

Introdução

O "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" define o grupo coliforme como: "todas as bactérias aeróbias ou anaeróbias facultativas, gram negativas, não esporuladas e na forma de bastonete", as quais fermentam a lactose com formação de gás dentro de 48 h a 35°C. Neste grupo incluem-se organismos que diferem nas características bioquímicas, sorológicas e no seu habitat. Podem ser classificadas em: *Escherichia*, *Aerobacter*, *Citrobacter*, *Klebsiela* e outros gêneros que quase nunca aparecem em fezes como a *Serratia*. Já para Resolução CONAMA nº 357 de 2005 define coliformes termotolerantes como: bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, oxidasenegativas, caracterizadas pela atividade da enzima -galactosidase. Podem crescer em meios contendo agentes tenso-ativos e fermentar a lactose nas temperaturas de 44-45°C, com produção de ácido, gás e aldeído. Além de estarem presentes em fezes humanas e de animais homeotérmicos, ocorrem em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido contaminados por material fecal

As águas do Estuário de Cananéia podem ser enquadradas na Resolução CONAMA nº 357 de 2005 que define águas salobras da Classe Especial, que são destinadas a preservação dos ambientes aquáticos em unidade de conservação e da Classe 1, as quais podem ser destinadas: a) à recreação de contato primário; b) à proteção das comunidades aquáticas; e, c) à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação humana. Por este motivo as águas do referido estuário têm que obedecer esta normativa legal no que tange aos índices de coliformes, para preservar a sanidade do ambiente como um todo.

O complexo estuarino-lagunar de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, situa-se no sul do estado de São Paulo (Brasil) (Figura 1), em uma área de relevante interesse ambiental, considerada pela IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza) como o terceiro estuário do mundo em termos de produtividade primária e berçário das espécies do Atlântico.

Figura 1

Localização do estuário de Cananéia no litoral sul do Estado de São Paulo

A região integra, ainda, a Reserva da Biofera da Mata Atlântica e compõe várias unidades de conservação, como a APA Federal de Cananéia, Iguape e Peruíbe, a APA Estadual de Ilha Comprida, a Estação Ecológica dos Chauás, o Parque Estadual da Ilha do Cardoso e a Reserva Extrativista do Mandira.

Por estes motivos, o presente trabalho teve por finalidade avaliar a qualidade microbiológica da água de cultivo de ostras, quanto à presença de coliformes totais e fecais, mensalmente no período de 1999 a 2004 na água estuária do município de Cananéia.

Material y métodos

Foram coletadas, mensalmente, amostras de águas estuárias no Mar de Cubatão em frente a Cooperostrá (Cooperativa de Produtores de Ostras) em Cananéia, durante 6 anos, no período de janeiro de 1999 a outubro de 2005, em ambas as fases de enchente e vazante da maré.

As águas foram coletadas em profundidade de 15 a 30 cm, abaixo da superfície, com frasco voltado contra o sentido da correnteza. A metodologia utilizada obedeceu as orientações de Bier (1), Harrigan e McCamce (2), Guimarães (3), Taylor (4) e as normas da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (5).

As amostras foram analisadas em três etapas principais: na primeira, foi constatado o número total de bactérias e, na segunda, o NMP (número mais provável) de coliformes. A terceira etapa constou da determinação de coliformes fecais de cada amostra coletada.

Contagem total de bactérias

As amostras foram tomadas integrais e diluídas a 1/10; 1/100 e 1/1000. Em seguida, semeadas em ágar simples, incubadas a 37°C, por 24 a 48 h. A contagem de colônias foi feita com lupas estereoscópicas e determinado o número de bactérias por volume semeado.

NMP de coliformes

As amostras diluídas conforme CETESB (5), feitas para a contagem total de bactérias foram semeadas em caldo lactosado simples. Os tubos que apresentaram produção de gás foram considerados positivos e a cultura foi utilizada para a realização de testes confirmativos.

Esta análise foi realizada em caldo lactosado-bile verde brilhante, a 2%, onde, também, verificou-se a produção de gás. O NMP de coliformes por cem mililitros foi determinado pela Tabela de Taylor (4).

NMP de coliformes fecais/100 ml

Os tubos considerados positivos em caldo lactosado simples foram semeados em caldo de EC, meio específico a *Escherichia coli*, utilizado como indicador de bactéria entérica patogênica.

Em seguida, foram incubados em banho-maria a 44.5°C, por um intervalo de 18 a 22 h, onde verificou-se, mais uma vez, a produção de gás. O NMP de coliformes fecais por 100 ml foi determinado pela Tabela de Taylor (4).

Resultados

A Tabela I permite avaliar a distribuição da concentração de CF conjuntamente para os anos estudados. A partir de uma breve observação, verifica-se que, para Coliformes Fecais em todos os anos estudados a maioria dos valores foram superiores ao permitido por lei. A Resolução CONAMA 357 de 2005, estabelece, que para o cultivo de moluscos bivalves destinados a alimentação humana, a média geométrica da densidade coliformes termotolerantes, não deverá exceder 43 por 100 ml.

Já para Coliformes Totais, nos anos 2000, 2002 e 2003 a maioria dos valores estavam dentro dos limites permitido pela Resolução CONAMA 357.

Ao longo dos meses observaram-se elevadas concentrações de CF, com os valores médios mais altos (1 600 NMP) nos meses de maio e novembro de 2002, agosto de 2003, agosto e outubro de 2004, os quais também apresentaram as mesmas concentrações máximas para coliformes totais. Os menores valores ocorreram nos meses de dezembro de 2001, junho de 2002 e agosto, outubro e novembro de 2003 (Tabela I).

Analisando-se a distribuição mensal dos valores de CF, observa-se claro decréscimo nos meses de abril e julho para o período estudado (Figura 2 e 3). Houve diferença significativa (ANOVA, $p < 0.05$) para as médias dos meses de abril e julho em relação aos outros meses estudados.

Em relação a variação sazonal, para coliformes totais não houve diferença estatística, embora durante o inverno houvesse uma clara diminuição das médias em relação as outras estações (Figura 4). Já para coliformes fecais as médias para a estação do verão foram estatisticamente diferentes em relação a primavera (Figura 5).

Correlacionando-se as contagens de coliformes fecais e totais com os índices pluviométricos, verificou-se alta correlação para coliformes fecais ($R = 79$) e totais ($R = 86$) (Figura 6 e 7).

Tabela I

Médias mensais de coliformes em NMP no período de 1998 a 2004.

Ano	Colif.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	% das amostras acima do limite da resolução CONAMA
1998	totais	180*	600*	930*	93*	12	39	17	469*	202*	490*	155*	199*	75
	fecais	13.83	220*	877.5*	64.2*	8.25	26.2	13	97.13*	37.13	396*	42	46.33*	50,00
1999	totais	274*	767*	88*	95*	133*	125*	191*	13	68	12	17	307*	66.66
	fecais	102*	234*	48*	19.5	115*	100*	93.4*	10.3	59.2*	10.5	9.35	306*	66.66
2000	totais	317*	97*	348*	9	18	26	11	10.5	23	15	211.5*	18	33.33
	fecais	196.63*	79*	338.2*	8.2	14	23.4	8.5	7.5	23	13.67	169*	20.25	33,34
2001	totais	560*	488*	129*	98*	323*	74*	-	153*	41*	77	6	28	63.63
	fecais	551*	487.8*	83.5*	42.5	176.8*	62.5*	-	153*	31	62*	6	4	40,00
2002	totais	27	538*	100*	66	1 600*	11	7	14	6	-	1 600*	300*	45.45
	fecias	19	316*	450*	10	1 600*	4	6	5	6	-	1 600*	300*	50,00
2003	totais	26	26	23	13	14	80*	50*	17	1600*	4	17	46	25
	fecias	22	26	23	4	17	80*	50*	4	1600*	4	4	17	25,00
2004	totais	130*	50	900*	23	40	500*	80*	1 600*	17	1 600*	220*	150*	66.66
	fecias	7	50	900*	23	40	500*	80*	1 600*	17	1 600*	220*	150*	66.66

*Valores fora dos limites da resolução CONAMA.

Figura 2

Varição mensal de coliformes totais no período de 1999 a 2004.

Figura 3

Varição mensal de coliformes fecais no período de 1999 a 2004.

As barras representam os respectivos desvios padrões.

Figura 4

Varição sazonal de coliformes totais durante o período de 1999 a 2004.

As barras representam os respectivos desvios padrões.

Figura 5

Varição sazonal de coliformes fecais no período de 1999 a 2004.

Figura 6

Correlação entre as médias pluviométricas e os valores de coliformes fecais.

Figura 7

Correlação entre as médias pluviométricas e os valores de coliformes totais.

Discussão

A determinação dos índices de contaminação por coliformes fecais nas águas do estuário de Cananéia prende-se ao fato de que esta região é considerada um importante meio de pesca e utilizada para fins de aquicultura. E porque as bactérias do grupo coliformes são ainda consideradas os principais indicadores de contaminação fecal, tendo grande importância para relacionar qualidade de água com saúde. Este indicador é de grande significado, uma vez que no País ainda é muito relevante a agenda tradicional de saúde, especialmente no que se refere às doenças de veiculação hídrica, transmitidas pela via feco-oral.

As figuras mostram a variabilidade temporal da concentração de CF na área analisada. A flutuação da concentração tem sido determinada principalmente por variações e dinâmica de marés. Contudo, o padrão de comportamento tende a se tornar mais complexo com o efeito de precipitações pluviométricas, no período de janeiro a abril.

A forte correlação entre coliformes fecais, totais e as médias pluviométricas, concorda com Galvão (6), o qual afirma que as chuvas interferem nos índices de qualidade microbiológica da água, pois esta tem a capacidade de arrastar esgotos e resíduos sólidos para os cursos d'água que, por sua vez, afluem para o mar. Também, por que além de estarem presentes em fezes humanas e de animais homeotérmicos, ocorrem em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido contaminados por material fecal.

A região é caracterizada pelo alto índice pluviométrico, com média anual de 2 670 mm. As chuvas na região de Cananéia estão relacionadas com as estações do ano, com verões chuvosos e invernos secos, sendo que o valor médio mensal máximo é de 266.9 mm no verão e de 95.3 mm no inverno. O período mais chuvoso estende-se de dezembro a abril, com média mensal de 200 mm, e o mais seco, de maio a novembro, com valores inferiores, porém nunca abaixo de 80 mm.

Os escoamentos naturais em escalas de estuários envolvem fenômenos de transporte de grandezas físicas, que, por sua vez, ocorrem em regime turbulento. Essas grandezas físicas podem ser, por exemplo, sedimentos, massas de poluentes, concentração de microorganismos, massas termicamente afetadas, entre outros. Embora idealmente

equacionados, os transportes turbulentos apresentam dificuldades formidáveis de quantificação para os ambientes naturais. A sua quantificação detalhada é momentaneamente uma questão sem resposta adequada, apesar de esforços nesse sentido (7, 8). Processos naturais, como a dispersão de poluentes na água, dependem essencialmente do escoamento ou da hidrodinâmica da corrente. Porém, o próprio escoamento é dependente de fatores externos a ele, como características fisiográficas, meteorológicas, físico-químicas, antrópicas, biológicas, entre outras (7, 8, 9, 10).

Pode-se dizer que a capacidade de dispersão, diluição ou autodepuração de cada corpo de água corrente é uma característica particular e, em seu próprio contexto, altamente variável. Daí decorre a dificuldade de se estudar características generalizadoras desses processos. Velz (7) afirma que o caráter dos recursos hídricos é dinâmico e complexo (por exemplo, ressaltam-se as regiões estuarinas, com suas variações espaciais e temporais), e que o equilíbrio estável no ambiente hidrológico é estabelecido através de interações complexas entre a água, o canal de escoamento e a cobertura de vegetação, os quais são relativamente variáveis no tempo (8).

A natureza dos sistemas de drenagem é radicalmente influenciada pela fisiografia (em uma bacia razoavelmente estável, os fatores determinantes como o clima, precipitação, temperatura, velocidade do vento, pressão de vapor, radiação solar, são altamente variáveis no tempo e no espaço), que induz a variações no escoamento e na capacidade de assimilação de resíduos (11, 12, 13, 14, 15). Isto influencia nas características dos canais, os quais têm um papel maior sobre a dispersão, diluição ou autodepuração dos corpos de água, influenciando desta maneira a concentração de coliformes. Por esse motivo não encontramos um padrão de distribuição dos coliformes ao longo dos meses estudados, mas, apenas uma tendência de diminuição dos valores durante o inverno e nos meses de abril e julho.

A resolução CONAMA nº 357 de 2005 que define Águas Salobras como sendo, "águas com salinidade igual ou inferior a 0.5‰ e 30‰", na qual as águas do presente trabalho podem ser inseridas. Normatiza coliformes para o cultivo de moluscos bivalves destinados à alimentação humana, a média geométrica da densidade de coliformes termotolerantes, de um mínimo de 15 amostras coletadas no mesmo local, não deverá exceder 43 por 100 ml, e o percentil 90% não deverá ultrapassar 88 coliformes termotolerantes por 100 ml. Esses índices deverão ser mantidos em monitoramento anual com um mínimo de 5 amostras (16). No presente trabalho foram poucos os meses onde essa resolução poderia ser cumprida.

É difícil explicar os valores altos de coliformes no estuário de Cananéia, pois trata-se de uma cidade de pouco mais de 11 000 habitantes, onde 50% do esgoto é tratado. Podemos questionar a eficiência do tratamento ou supor que estes valores sejam naturais. Por esse motivo há a necessidade de se estudar os índices de coliformes, em vários pontos do estuário, com o objetivo de se averiguar as variações durante as marés baixas e altas e principalmente a eficiência da estação de tratamento de esgoto de Cananéia. Além disso, faz-se necessário a determinação microbiológica de várias áreas onde se estão cultivando a ostra, para se evitar risco para a saúde do consumidor.

Caso a estação de tratamento não tenha eficiência e ressaltando a relação das questões de saneamento com a saúde humana, podemos relacionar algumas doenças de veiculação hídrica e exemplificar os diferentes tipos de relacionamento entre meio ambiente, doenças e saneamento. Por exemplo, a hepatite A e a febre tifóide, assim como a maioria das diarreias são doenças adquiridas pelo consumo de água contaminada por dejetos, e estão relacionadas, portanto, com o esgotamento sanitário, a distribuição e o tratamento de água de abastecimento. Devido à forte relação com o saneamento (qualidade da água e destino dos dejetos) e ao expressivo número de casos, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 10 000 000 de crianças morrem por ano devido a diarreias.

As principais doenças relacionadas à ingestão de água contaminada e seus agentes causadores são: cólera (*Vibrio cholerae*), disenteria bacilar (*Shigella* sp.), febre tifóide (*Salmonella typhi*), hepatite infecciosa (virus da hepatite do tipo A), febre paratífóide (*Salmonella paratyphi* A, B, C), gastroenterite (outros tipos de *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus* sp.), diarreia infantil (tipos enteropatogênicos de *Escherichia coli*) e leptospirose (*Leptospira* sp.). Essas bactérias ainda não foram detectadas no estuário, (exceção de *Escherichia coli*), mas seria interessante sua determinação, para se ter uma idéia do grau de contaminação (se há), com vistas a uma política de saúde pública e ambiental e principalmente para o cultivo de ostras em condições sanitárias adequadas.

Referencias

1. BIER O. *Bacteriologia e imunologia*. 1ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 1977
2. HARRIGAN WF, MCCAMCE NE. *Laboratory methods in microbiology*. 1ª ed. London: Academic Press, 1977
3. GUIMARÃES FP. *Análise de água e esgoto: indicadores bacterianos de poluição*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1973
4. TAYLOR J. The estimation of numbers of bacteria tenfold dilution series. *Journal Applied Bacteriology*, 1962; 25:54
5. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CETESB). *Análise microbiológica de águas; Normalização Técnica Saneamento Ambiental – NT-08*. São Paulo: CETESB, 1978
6. GALVÃO JA. *Qualidade microbiológica da água de cultivo e de mexilhões perna perna (Linnaeus, 1758) comercializado em Ubatuba*. Dissertação de Mestrado. ESALQ-Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2004
7. VELZ CJ. *Applied Stream Sanitation*. 2ª ed. Michigan: A Wiley-Interscience Publication, 1984
8. SCHULZ HE. *Alternativas em Turbulência*. 1ª ed. São Carlos, São Paulo: RIMA, 2001
9. SCHULZ HE. *O Essencial em Fenômenos de Transporte*. 1ª ed. São Carlos, São Paulo: RIMA, 2003
10. CHAPRA SC. *Surface Water-Quality Modeling*. 1ª ed. Texas: McGraw-Hill, 1997
11. CUNHA AC, CUNHA HFA, JÚNIOR ACPB, DANIEL LA, SCHULZ HE. Qualidade microbiológica da água em rios de áreas urbanas e periurbanas no baixo Amazonas: o caso do Amapá. *Engenharia Sanitaria e Ambiental*, 2004; 9(4):234-40
12. MCCUTHEON SC, FRECH RH. *Water quality modeling: transport and surface exchange in rivers*. Volume 1. Boca Raton: CRC Press, 1989
13. LUNG SW. *Water quality modeling. Application to Estuaries*. Volume 3. Boca Raton: CRC Press, 1993
14. SIQUEIRA EQ. *Aplicação do Modelo de Qualidade de Água (QUAL2E) na Modelação de Oxigênio Dissolvido no Rio Meia Ponte (GO)*. São Carlos-SP. Dissertação (Mestrado) - SHS - Escola de Engenharia de São Carlos, USP-SP, 1996
15. SIQUEIRA EQ, CUNHA AC. O Coeficiente de Reoxigenação no Modelo QUAL2E: Metodologia de Previsão. En: *XIX Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental*, Foz do Iguaçu, Paraná, 14 a 19 Set. Anais, 1997
16. SIQUEIRA EQ, CUNHA AC. Re-oxygenation coefficient in model QUAL2E: Prediction methodology. En: JAMES W, ED. *Int. Stormwater and Urban Water Syst. Modeling Conf.* (Proc. of the Conference on Stormwater and Urban Systems Modeling). Volume 9. Toronto: Computational Hydraulics International (CHI), 2001:153-60